

Otvoreni resursi i tehnologije za obradu srpskog jezika

Vuk Batanović, Nikola Ljubešić,
Tanja Samardžić, Maja Miličević Petrović

Otvoreni resursi u obradi prirodnih jezika

- Glavni resursi
 - (Ručno) anotirani korpusi tekstova
 - Alati i modeli za automatsku analizu i označavanje tekstova na prirodnim jezicima
- Otvorenost i javna dostupnost resursa dovode do:
 - Većeg stepena ponovljivosti rezultata istraživanja
 - Šire saradnje istraživača
 - Stimulisanja zajedničkog rada na unapređivanju postojećih resursa

Otvoreni resursi u obradi srpskog jezika

- Projekat ReLDI – *Regional Linguistic Data Initiative* (2015 – 2018)
 - Aktivnosti obuhvatale izradu i promovisanje javno dostupnih resursa za obradu južnoslovenskih jezika
 - Standardizovana metodologija anotacije podataka
 - Svi resursi objavljeni pod slobodnim licencama poput Creative Commons, GPL, i sl.
- ReLDI centar za jezičke podatke
 - NVO registrovana u Srbiji 2018. godine
 - Nastavlja aktivnosti započete u okviru projektnog partnerstva
 - Bliska saradnja sa sličnim centrima i inicijativama u regionu, poput CLARIN centra za južnoslovenske jezike (CLASSLA)

Anotirani korpusi tekstova na srpskom jeziku

- Ručno anotirani korpusi
 - Standardnog jezika
 - Nestandardnog jezika
 - Specijalizovani korpusi
- Veb korpus srpskog jezika
- Izrada mnogih korpusa je koordinisana sa sličnim poduhvatima na drugim jezicima (hrvatskom i slovenačkom)

SETimes.SR

- Ručno anotirani korpus tekstova iz novinskog domena pisanih standardnim srpskim jezikom
- Namenjen obučavanju i evaluaciji računarskih modela na većem broju problema iz obrade prirodnih jezika
- 163 dokumenta, 3891 rečenica, 86726 tokena
- Sadrži sledeće slojeve anotacije:
 - Segmentacija na dokumente, rečenice i tokene
 - Morfosintaktičke oznake po MULTEXT-East i Universal Dependency standardima
 - Leme
 - Sintaksne dependencije po Universal Dependency standardu
 - Imenovani entiteti (PER, DERIV-PER, LOC, ORG, MISC)

ReLDI-NormTagNER-sr

- Ručno anotirani korpus tvitova na srpskom jeziku
- Namenjen prilagođavanju računarskih modela fenomenima koji su česti u nestandardnom jeziku koji se koristi na internetu
- 3748 tvitova, 91 781 tokena
- Sadrži sledeće slojeve anotacije:
 - Segmentacija na rečenice i tokene
 - Normalizacija na nivou reči
 - Morfosintaktičke oznake po MULTEXT-East i Universal Dependency standardima
 - Leme
 - Imenovani entiteti (istih 5 tipova entiteta kao i u *SETimes.SR*)

STS.news.sr

- Specijalizovani ručno anotirani korpus za problem određivanja semantičke sličnosti kratkih tekstova
- 1192 para rečenica iz novinskog domena
- Granulirane ocene sličnosti na skali 0 – 5, dobijene usrednjavanjem ocena petoro anotatora
- Sadržaj korpusa dobijen iz ranijeg *paraphrase.sr* korpusa
 - Namijenjen problemu detekcije parafraza
 - Sadrži samo binarne ocene sličnosti zadate od strane jednog anotatora

Serbian Movie Review Dataset – SerbMR

- Izbalansiran korpus filmskih recenzija razvijen za problem određivanja polarnosti sentimenta dokumenata
- Oznake sentimenta dobijene automatski, konverzijom numeričkih ocena zadatih od strane recenzenata
- Dostupan u dve varijante:
 - *SerbMR-2C* – dve klase (pozitivna i negativna) – ukupno 1682 recenzije
 - *SerbMR-3C* – tri klase (pozitivna, neutralna i negativna) – ukupno 2523 recenzije

SentiComments.SR

- Korpus od 3490 kratkih komentara iz domena filmova
- Ručno anotiran oznakama sentimenta koje omogućavaju više nivoa interpretacije
- Može se koristiti za veći broj problema u analizi sentimenta, poput određivanja polarnosti, određivanja subjektivnosti, detekcije sarkazma, itd.

Veb korpus *srWaC*

- Najveći javno dostupni korpus tekstova opšteg tipa na srpskom jeziku
- 555 miliona tokena, preko 25 miliona rečenica, oko 1,3 miliona dokumenata
- Izgrađen prikupljanjem celokupnog sadržaja sa .rs domena
- Sprovedene obrade:
 - Uklanjanje duplikata na nivou pasusa
 - Vraćanje dijakritičkih oznaka
 - Automatsko morfosintaktičko označavanje i lematizacija

Alati i modeli za obradu tekstova na srpskom jeziku

- Trenutno su dostupni alati i modeli za sledeće vrste obrade tekstova:
 - Tokenizaciju
 - Vraćanje dijakritičkih oznaka
 - Morfosintaktičko označavanje (po MULTEXT-East i Universal Dependencies standardima)
 - Morfološku normalizaciju
 - Stemovanje
 - Lematizaciju
 - Sintaktičko parsiranje (po Universal Dependencies standardu)
 - Označavanje imenovanih entiteta (PER, DERIV-PER, LOC, ORG, MISC)
 - Određivanje semantičke sličnosti kratkih tekstova

CLASSLA paket alata

- Proširena i izmenjena verzija Stanford *Stanza* biblioteke
- Trenutno najbolje javno dostupno rešenje za:
 - Tokenizaciju
 - Morfosintaktičko označavanje (po MULTEXT-East i Universal Dependencies standardima)
 - Lematizaciju (uz pomoć flektivnog leksikona *srLex*)
 - Sintaktičko parsiranje (po Universal Dependencies standardu)
 - Označavanje imenovanih entiteta (pet već pomenutih vrsta entiteta)
- Paket sadrži odvojene modele za standardni i za nestandardni jezik
 - Modeli za nestandardni jezik su dosta otporni na izostanak dijakritičkih oznaka u tekstu
- Pored srpskog podržava i hrvatski, slovenački i bugarski jezik

Ostali alati i modeli za obradu tekstova na srpskom jeziku

- ReLDI tokenizator – uključen u CLASSLA paket, moguće je i koristiti ga samostalno
- Statistički alat za vraćanje dijakritičkih oznaka koji podržava srpski, hrvatski i slovenački jezik
- *SCStemmers* – paket koji obuhvata 4 algoritma za stemovanje tekstova na srpskom ili hrvatskom jeziku
- *STSFineGrain* – paket modela za određivanje semantičke sličnosti kratkih tekstova
 - Moguće je obučiti modele na osnovu *STS.news.sr* ili nekog sličnog korpusa na bilo kom jeziku

ReLDianno veb servis

- Omogućava jednostavno korišćenje jezičkih alata za srpski, hrvatski i slovenački jezik
- Uključuje alate za:
 - Tokenizaciju
 - Morfosintaktičko označavanje
 - Lematizaciju
 - Sintaktičko parsiranje
 - Označavanje imenovanih entiteta
- Servisima se može pristupiti putem veb aplikacije ili kroz Python biblioteku
- Veb aplikacija podržava različite formate fajlova: TXT, DOCX, PDF i ZIP

Dalji razvoj otvorenih resursa i tehnologija za obradu srpskog jezika

- Osim tokenizatora, alati koji se trenutno nalaze u pozadini *ReLDIanno* servisa su starija generacija otvorenih alata – radi se na njihovoj zameni CLASSLA paketom
- Proširivanje skupa otvorenih resursa novim vrstama anotacija (npr. koreferentnih odnosa)
- Verovatan budući prelazak na alate zasnovane na velikim jezičkim modelima poput BERT-a

Slobodan pristup opisanim resursima

- ReLDI centar za jezičke podatke: <https://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/resursi-i-alati>
- CLARIN.SI repozitorijum: <https://www.clarin.si>
- Veb servis *ReLDIanno*: <http://www.clarin.si/services/web>
- CLASSLA (<https://www.clarin.si/info/k-centre>) paket alata:
 - GitHub: <https://github.com/clarinsi/classla-stanfordnlp>
 - Pypi: <https://pypi.org/project/classla>

Kontakt podaci

- Vuk Batanović, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, vuk.batanovic@ic.etf.bg.ac.rs
- Nikola Ljubešić, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, nikola.ljubestic@ijs.si
- Tanja Samardžić, Univerzitet u Cirihu, tanja.samardzic@uzh.ch
- Maja Miličević Petrović, Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, m.milicevic@fil.bg.ac.rs